

УДК 930: 796(476)

Обелевский А. А.

ORCID 0000-0002-7287-3025

Старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
Аспирант кафедры всеобщей и славянской истории,
Учреждение образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: cucher2003@mail.ru

Кривицкая Н. А.

ORCID 0000-0002-5214-7982

Преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
Учреждение образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: karjuk_n@mail.ru

Обелевский А. Г.

ORCID0000-0001-7463-0978

Старший преподаватель кафедры спортивных игр,
Учреждение образования «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: arkadii_obelevskii@mail.ru

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье рассматривается развитие физической культуры и спорта в Беларуси во второй половине XX века. Выделяются исторические аспекты в сфере развития физической культуры и спорта. Обращено внимание на проблемы, возникавшие в сфере физической культуры и спорта в Беларуси в составе СССР. Констатируется влияние государственной политики в области физической культуры и спорта на социокультурную сферу. Рассмотрены законопроекты, указы, легшие в основу создания нормативно-правовой базы и другие регламентирующие документы в сфере спорта и физической культуры. В статье отмечается особая тенденциозность развития научной и научно-методической литературы, нормативно-правовой базы спортивной отрасли. В статье характеризуется опыт общественно-политического государственного устройства СССР, подчеркивается роль в создании структуры управления спортом, системы физического воспитания и физкультурно-оздоровительного движения на примере белорусского общества второй половины XX столетия.

Цель статьи. Проследить динамику развития физической культуры и спорта в Беларуси во второй половине XX века. Определить исторические аспекты.

Методология. В работе использованы такие методы исследования, как анализ и обобщение научной и научно-методической литературы, нормативно-правовой базы в спортивной отрасли.

Научная новизна заключается в том, что рассматривается вопрос развития физической культуры и спорта в Беларуси, акцент делается на вторую половину XX века, выделяются исторические аспекты.

Выводы. В ходе анализа и обобщения научной и научно-методической литературы, нормативно-правовой базы в спортивной отрасли можно отметить тот факт, что развитие физической культуры и спорта Беларуси во второй половине XX века ярко отражало общие тенденции советской системы физического воспитания и спорта того периода. С 1945 года по 1990 год в Беларуси наблюдался активный процесс возрождения, становления и развития физической культуры и спорта, который имел свое отражение в количестве построенных спортивных объектов, завоеванных медалей на союзных и международных соревнованиях, присвоенных званий и др.

Ключевые слова: Беларусь, исторические аспекты, историография, спорт, физическая культура.

Постановка проблемы. *Актуальность работы.* Развитие физической культуры и спорта в Беларуси заслуживает особого внимания. Эта сфера служит основным ресурсом социально-экономического развития общества и является показателем качества жизни людей: удовлетворения духовных и социальных потребностей. Историографический анализ работ по истории физической культуры и спорта в Беларуси в рамках СССР является существенным, поскольку именно советская историография физкультурно-спортивного движения послужила основой становления и развития современной историографии физической культуры и спорта в Республике Беларусь.

Анализ последних исследований и публикаций. Историю физической культуры и спорта Беларуси невозможно рассматривать отдельно от советской физической культуры, поскольку Беларусь около века находилась в составе СССР [10].

Общая тенденция советской системы физического воспитания того периода ярко отражалась в физической культуре БССР.

Цель статьи. Проследить динамику развития физической культуры и спорта в Беларуси во второй половине XX века. Определить исторические аспекты.

Методология. В работе использованы такие методы исследования, как анализ и обобщение научной и научно-методической литературы, нормативно-правовой базы в спортивной отрасли.

Научная новизна. Заключается в том, что рассматривается вопрос развития физической культуры и спорта в Беларуси, акцент делается на вторую половину XX века, выделяются исторические аспекты.

Результаты исследования. Изучение развития физической культуры и спорта в Беларуси во второй половине XX века возможно с рассмотрения послевоенного периода (окончание II мировой войны). В мае 1945 года ЦК КП(б) и СНК приняли постановление «О восстановлении и дальнейшем развитии физкультурной и спортивной работы в БССР», в котором от всех структур требовалось принятие активных мер по быстрому восстановлению и укреплению спортивной жизни. В работу в этом направлении активно включились научно-исследовательский санитарно-гигиенический институт, Минский и Витебский медицинский институты, врачебно-физкультурные диспансеры.

На освобожденных территориях Белоруссии стали функционировать все областные и районные комитеты по делам физической культуры и спорта. Возобновились Всебелорусские спартакиады, были сформированы сборные команды БССР. Был взят курс на укрепление здоровья и повышение физического развития населения республики, в том числе и подготовки руководящих кадров и восстановления физической подготовки учащихся и призывников, а так же на поднятие спортивного престижа СССР на международном уровне как страны-победителя [2].

Политизировав физическую культуру, сталинская административно-командная система обеспечила контроль над спортом, используя его как главный идеологический инструмент (постановление ЦК ВКП(б) 1948 года) [1]. Общественно-политические задачи физкультурного движения коммунистической партии советской эпохи заключались в значительной степени в привлечении молодежи к военно-политической деятельности, в том числе и в советской Беларуси [9].

Огромным событием в жизни физкультурных организаций БССР явился выход в свет газеты «Физкультурник Белоруссии» (1951 г.). С момента выхода газета стала не только пропагандистом борьбы за массовость физкультурного движения, но и организатором выполнения этой задачи.

Система управления физической культурой и спортом, созданная в 30-х годах, просуществовала в таком виде до 1953 года. Функции управления физической культурой и спортом были переданы другому, схожему по целям и задачам, ведомству – Министерству здравоохранения СССР. При Министерстве здравоохранения БССР функционировало и находилось в его подчинении Главное управление по физической культуре и спорту. Однако новая управленческая структура не оправдала себя. При Министерстве здравоохранения активно развивались массовый и оздоровительный спорт, в то время как спорт высоких достижений переживал период застоя.

Начиная с 1954 года, в советских республиках, в том числе и в Беларуси, стали возрождаться Комитеты по физической культуре и спорту, и не только на республиканском, но и на региональных уровнях. Таким образом, перешёл возврат к функционированию самостоятельных специализированных государственных органов системы управления физической культурой и спортом.

В январе 1955 года было утверждено Положение о Комитете по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, согласно которому на него возлагалось государственное руководство массовым спортом в стране и повышением мастерства советских спортсменов, рассмотрение основных вопросов развития физической культуры и спорта. Помимо этого, Комитет должен был заниматься вопросами управления подведомственными ему организациями, учреждениями и учебными заведениями, пропагандировать здоровый образ жизни, курировать специализированные издания, заниматься подготовкой, переподготовкой и распределением кадров [3].

С 1953 года большие недостатки обнаружались в деятельности добровольных спортивных обществ, которые, как оказалось, работали с неодинаковой интенсивностью и продуктивностью. Поэтому для улучшения деятельности добровольных спортивных обществ партийными и советскими органами были проведены значительные изменения в самостоятельном физкультурном движении. В конце 1957 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту изменил структуру системы добровольных

спортивных обществ. Вместо ДСО при центральных комитетах профсоюзов были образованы по территориально-отраслевому принципу единые добровольные спортивные общества в каждой союзной республике «Красное знамя» (БССР), «Труд» (РСФСР), «Авангард» (УССР) и др. Однако, учитывая специфические условия труда, для работников железнодорожного транспорта («Локомотив») и водного транспорта («Водник») остались функционировать всесоюзные ДСО. Для руководства профсоюзными ДСО был создан Всесоюзный совет добровольных спортивных обществ профсоюзов. Значимый вклад в развитие физической культуры и спорта в БССР внесли спортивные общества «Динамо», «Спартак», «Трудовые резервы», спортивные клубы армии и флота [5].

В 1957-1958 годах спортивные организации БССР провели множество международных встреч, не уступая по уровню мастерства спортсменам ряда стран [6; 7].

Однако, за всеми этими победами скрывалось немало проблем разного характера: экономические проблемы в послевоенное время, жёсткая вертикаль власти, отсутствие материального и морального стимулирования спортсменов и тренеров [3]. Всё это вело к необходимости изменить систему управления физической культурой и спортом.

В начале 1959 года по инициативе Н. С. Хрущёва ВКФКС был упразднён. Вместо него был создан Союз спортивных обществ и организаций СССР. Высшим органом являлся съезд ССОО, который собирался не реже одного раза в четыре года. Съезд избирал Центральный совет с Президиумом и Бюро, а также Центральную ревизионную комиссию [3; 10]. Таким образом, произошло отступление от принципа сочетания государственного и общественного руководства при определяющей роли государства.

В феврале 1959 года ЦК КПБ и Совет Министров БССР приняли постановление «О руководстве физической культурой и спортом в БССР», в результате чего был утверждён организационный комитет и проведены учредительные (районные, городские, областные и республиканские) конференции Союза спортивных обществ и организаций.

В апреле 1959 года состоялась республиканская учредительная конференция, на которой ЦК КПБ поставил чёткие задачи перед Союзом спортивных обществ и организаций БССР. Был утверждён семилетний план (1959-1965) развития физической культуры и спорта, в котором ставились не только количественные, но и качественные задачи. Необходимо было привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом тысячи трудящихся и молодёжи, широко ввести физическую культуру в быт советских людей, преодолеть отставание в ряде видов спорта.

В это время стали создаваться спортивные федерации на республиканском уровне и общественные секции по видам спорта – на региональных уровнях. Возросла роль комсомола и профсоюзных организаций в развитии физической культуры и спорта.

В 60-70-е годы XX века зрители проявляли большую заинтересованность в спартакиадах народов СССР, нежели чем, например, в Олимпийских играх. Престиж, рейтинг и авторитетность поистине народных игр были на достаточно высоком уровне [6; 11].

За годы семилетки занятия физической культурой и спортом приобрели поистине общественный смысл, стали всенародными. Физическая культура глубоко проникла в деревни, колхозы, совхозы, чему поспособствовало привлечение к руководству сельской интеллигенции. Увеличилась посещаемость спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий. Традиционными в Беларуси стали спортивные праздники, посвящаемые историческим датам, завершению весенних работ, уборке урожая. Активно укрепилась связь физической культуры и спорта с трудовой деятельностью, что повлекло за собой создание новых форм спортивных соревнований. В отдельных домоуправлениях создавались спортивно-оздоровительные секции, группы для детей, что доказывало внедрение физической культуры и спорта в быт народа. Стали широко открываться туристические базы, пункты проката спортивного инвентаря, спортивно-оздоровительные лагеря, что указывало на превращение физической культуры в один из способов активного отдыха и творческой активности. Предметом научных разработок всё чаще становились вопросы разработки рациональных методик повышения работоспособности при помощи физической культуры. Большое внимание уделялось увеличению количества детских спортивных школ и улучшению выполнения норм комплекса ГТО среди учащихся школ и средних и высших учебных заведений.

С января 1967 года Указом Президиума Верховного Совета БССР начали присваивать почетные звания работникам физической культуры и спорта.

Намеченные семилетним планом показатели развития физической культуры и спорта в республике были значительно перевыполнены, а деятельность физкультурных организаций получила высокую оценку партийных и советских органов. Многие из достигнутого строилось на общественных началах, инициативе народных масс, которые составляли основу коммунистического отношения советских людей к делам государственной важности.

Несмотря на все явные успехи в развитии физической культуры и спорта, в системе управления оставались нерешённые вопросы. Союз спортивных обществ и организаций, который был создан как общественная организация, не имел достаточных прав для решения государственных задач в области физической культуры и спорта. Ввиду довольно частой смены руководящего состава ССОО, его нестабильности и громоздкости, малой эффективности, в очередной раз потребовалась реорганизация

органов управления физической культурой и спортом. 17 октября 1968 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «Об улучшении руководства физической культурой и спортом в стране», на основании которого решением ЦК КПБ и Совета Министров БССР в декабре 1968 года на базе ССОО БССР был вновь создан Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров БССР (Спорткомитет БССР). На Комитет были возложены функции «разработки и осуществления научно обоснованной системы физической подготовки населения, проведение всесоюзных спортивных мероприятий и контроль за спортивными соревнованиями, организация научно-методической работы, подготовка физкультурных кадров» [6]. Всю свою деятельность Спорткомитет осуществлял под непосредственным контролем ЦК КПБ. Таким образом, правительство решило вновь вернуться к старой, отработанной системе, т.е. была восстановлена государственная форма управления физической культурой и спортом.

В областях, городах и районах были образованы Комитеты по физической культуре и спорту. При всех областных, городских и районных Советах депутатов трудящихся работали постоянные комиссии по физкультуре и спорту, которые рассматривали актуальные вопросы физического воспитания. С созданием региональных спорткомитетов, работа по развитию физической культуры и спорта усилилась, стала более целенаправленной, организованной. Всё это способствовало совершенствованию системы управления физической культурой и спортом.

Одной из приоритетных задач Спорткомитета была организация научно-методической работы в области физической культуры, а также обобщение передового опыта и достижений спортивной науки и внедрение их в практику работы спортивных организаций и учебных заведений. Именно поэтому, в 60-70-е годы в Беларуси активно налаживалась методическая работа в области управления физической культурой и спортом. Примечательно, что именно в этот период по всей стране активно формировались научно-исследовательские центры по изучению широкого круга проблем в области истории физкультурно-спортивного движения. Такие центры функционировали в Тбилиси, Киеве, Минске и Алма-Ате [10].

В феврале 1971 года XXVII съезд КПБ потребовал обеспечить подготовку преподавателей физического воспитания, чтобы полностью удовлетворить потребности общеобразовательных, детских и юношеских школ. Так, в 1971 году при Белорусском государственном ордена Трудового Красного Знамени институте физической культуры благодаря ректору института, К. А. Кулинковичу, впервые была организована подготовка специалистов в области управления физической культурой и спортом [3].

С 60-х по 80-е гг. также проходили всесоюзные тематические симпозиумы и научные конференции по истории физкультурно-спортивного движения, которые и послужили отправной точкой для налаживания контактов между исследователями истории физической культуры, укрепления научного сотрудничества. Спортивные организации в это время постоянно обращались к научным подразделениям, стремились внедрить полученные ими данные в своей работе. В 60-80-х гг. увидели свет учебники и учебные пособия по истории физической культуры и спорта для учреждений, подготавливающих специалистов в области физического воспитания, что, несомненно, является новым в советской историографии [8; 10].

Дополнительно в эти годы открыты факультет физического воспитания в Брестском педагогическом институте, Витебский и Гродненский техникумы физической культуры, отделение физического воспитания в Могилёвском дошкольно-педагогическом училище [6].

В республике сложилась практика подготовки и переподготовки кадров через курсовую систему, краткосрочные семинары. В 1978 году для совершенствования учёбы кадров Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров БССР создал координационный межведомственный совет в составе работников профсоюзных организаций, советов ДСО, Министерств различных ведомств. Совет осуществлял контроль над повышением квалификации работников физкультурного профиля во всех организациях независимо от их ведомственной принадлежности.

Глубоко изучались вопросы включения проблем физической культуры и спорта в планы социального развития крупнейших предприятий республики. Велось комплексное изучение состояния физкультурно-массовой и оздоровительной работы в молодых городах. В республике утвердилась практика перспективного планирования развития физической культуры и спорта с учётом социально-демографических факторов, интересов и запросов разных групп трудящихся. Физическая культура и спорт стали составной частью комплексной программы улучшения условий труда, быта и отдыха людей, профилактики различных заболеваний [4; 6].

Последней управленческой структурой в БССР в области физической культуры и спорта стал Государственный комитет БССР по физической культуре и спорту (Госкомспорт БССР), созданный в 1986 году. Необходимость в реформировании уже существовавшего органа управления была обусловлена несколькими причинами. Во-первых, это проводимая в конце 80-х годов антиалкогольная кампания, а во-вторых – проведение курса «ускорения» и введение «хозрасчёта». Управление физической культурой и спортом должно было соответствовать принципам проводимых в стране реформ [3]. Поэтому, последующему развитию физической культуры и спорту в стране уделялся особый интерес со стороны партийных, советских, профсоюзных, комсомольских органов, всех министерств и ведомств. В который раз усилились государственные формы управления физической культурой и спортом.

Таким образом, в Беларуси спорт на протяжении XX века был неразрывен с политикой СССР и подчинялся ее законам. Анализируя политические направления СССР, можно выделить следующие

исторические аспекты развития физической культуры и спорта Беларуси: 1945-1953 гг. – возрождение физической культуры в БССР в послевоенное время; развитие физической культуры БССР с 1953-1959 гг. – «оттепель» и строительство материально-спортивной базы, становление физической культуры БССР; 1960-1980 гг. – подготовка педагогических, тренерских и научных кадров, организация физического воспитания учащейся и студенческой молодежи; с 1980-1990 гг. антиалкогольная компания – укрепление государственной формы управления физической культурой и спортом.

Выводы. В ходе анализа и обобщения научной и научно-методической литературы, нормативно-правовой базы в спортивной отрасли можно отметить тот факт, что развитие физической культуры и спорта Беларуси во второй половине XX века ярко отражало общие тенденции советской системы физического воспитания и спорта того периода. С 1945 по 1990 гг. в Беларуси наблюдался активный процесс возрождения, становления и развития физической культуры и спорта, который имел свое отражение в количестве построенных спортивных объектов, завоеванных медалях на союзных и международных соревнованиях, присвоенных званиях и др.

References

1. Барков В. А. Введение в специальность: тексты лекций. Гродно: ГрГУ. им. Я. Купалы, 1998. 108 с.
Barkov, V. A. (1998). Vvedenie v spetsial'nost' [Introduction to the specialty]: lecture texts. Grodno, Belarus: GrGU. im. Ia. Kupaly.
2. Близневский А. Ю., Филиппов С. С. Программно-целевое управление развитием сферы физической культуры и спорта на региональном уровне (на примере Красноярского края): монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 200 с.
Bliznevskii, A. Ju., Filippov, S. S. (2017). Programmno-tselevoe upravlenie razvitiem sfery fizicheskoi kul'tury i sporta na regional'nom urovne (naprimere Krasnoiar'skogo kraia): [Program-targeted management of the development of the sphere of physical culture and sports at the regional level]: monograph. Krasnoiar'sk, Russia: Sib. feder. un-t.
3. Галкин В. В. Экономика и управление физической культурой и спортом : учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 440 с.
Galkin, V. V. (2006). Ekonomika i upravlenie fizicheskoi kul'turoi i sportom [Economics and management of physical culture and sports]: textbook for universities. Rostov na Donu, Russia : Feniks,
4. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. Москва: Радуга, 1982. 400 с.
Kun, L. (1982). Vseobshchaia istoriia fizicheskoi kul'tury i sporta [General history of physical culture and sport]. Moscow, USSR: Raduga, 400 p.
5. Мельникова Н. Ю., Трескин А. В. [и др.] История физической культуры и спорта: учебник. Москва: Советский спорт, 2013. 392 с.
Mel'nikova, N. Ju, Treskin, A. V. [et al.] (2013). Istoriia fizicheskoi kul'tury i sporta: uchebnik [History of physical culture and sport]: textbook. Moscow, Russia: Sovetskii sport, 392 p.
6. Сазанович В. П., Куликович К. А., Филиппович В. С. Физическая культура и спорт в Белоруссии: страницы летописи. Минск: Польша, 1988. 271 с.
Sazanovich, V. P., Kulinkovich, K. A. & Filippovich, V. S. (1988) Fizicheskaia kul'tura i sport v Belorussii: Stranitsy letopisi [Physical culture and sport in Belarus: pages of the chronicle]. Minsk, USSR: Polymia.
7. Соколов В. Олимпийское движение в Беларуси. / Центральная газета. 1997. №35. С. 2.
Sokolov, V. (1997). Olimpiiskoe dvizhenie v Belarusi [Olympic movement in Belarusaia]. *Tsentral'naia gazeta – central newspaper*, Belarus, 35, 2.
8. Столбов В.В. История физической культуры и спорта. Москва: Физкультура и спорт, 1983. 359 с.
Stolbov, V. V. (1983). Istoriia fizicheskoi kul'tury i sporta [History of physical culture and sport]. Moscow, USSR: Fizkul'tura i sport, 359 p.
9. Столяров В. И. Социальные проблемы современного спорта и олимпийского движения (гуманистический и диалектический анализ). Бишкек: Максат, 2015. 466 с.
Stoliarov, V. I. (2015). Sotsial'nye problemy sovremennogo sporta i olimpiiskogo dvizheniia (gumanisticheskii i dialekticheskii analiz) [Social problems of modern sport and the Olympic movement (humanistic and dialectical analysis)]. Bishkek, Kyrgyzstan: Maksa.
10. Суник А. Б. Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта. Москва: Советский спорт, 2010. 316 с.
Sunik, A. B. (2010). Ocherki otechestvennoi istoriografii istorii fizicheskoi kul'tury i sporta [Essays on the national historiography of the history of physical culture and sport]. Moscow, Russia: Sovetskii sport.
11. Физическая культура и спорт БССР: справочник / под общ. ред. К. А. Куликовича, Я. Р. Вилькина. Минск: Вышэйшая школа, 1979. 156 с.
Fizicheskaia kul'tura i sport BSSR: spravocchnik [Physical culture and sports of the BSSR](1979) / general editorship K. A. Kulinkovich, I. R. Vil'kina. Minsk, USSR: Vysheishaia shkola.

Obelevsky A.

ORCID 0000-0002-7287-3025

Senior lecturer, Department of Physical Education and Sports,
Post-graduate student,
Establishment of education «Yanka Kupala State University of Grodno»,
(Grodno, Republic of Belarus) E-mail: cucher2003@mail.ru

Krivitskaya N.

ORCID 0000-0002-5214-7982

Lecturer, Department of Physical Education and Sports,
Establishment of education «Yanka Kupala State University of Grodno»,
(Grodno, Republic of Belarus) E-mail: karpyk_n@mail.ru

Obelevsky A.

ORCID 0000-0001-7463-0978

Senior lecturer, Department of Sports Games,
Establishment of education «Yanka Kupala State University of Grodno»,
(Grodno, Republic of Belarus) E-mail: arkadii_obelevskii@mail.ru

DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN BELARUS IN THE SECOND HALF OF XX CENTURY. HISTORICAL ASPECT

The article examines the development of physical culture and sports in Belarus in the second half of the XX century. The historical aspects of the development of physical culture and sports are highlighted. Attention is paid to the problems that arose in the field of physical culture and sports in Belarus within the USSR. The influence of the state policy in the field of physical culture and sports on the socio-cultural sphere is stated. The bills, decrees that formed the basis for the creation of a regulatory framework and other regulatory documents in the field of sports and physical culture are considered. The article notes a special tendentiousness in the development of scientific and scientific-methodological literature, the regulatory framework of the sports industry. The article characterizes the experience of the socio-political state structure of the USSR, emphasizes the role in creating the structure of sports management, the system of physical education and physical culture and health-improving movement on the example of the Belarusian society in the second half of the XX century.

The purpose of the article is to trace the dynamics of the development of physical culture and sports in Belarus in the second half of the XX century. Define historical aspects.

Methodology. The work used research methods such as analysis and generalization of scientific and scientific-methodical literature, regulatory framework in the sports industry.

Scientific novelty lies in the fact that the issue of the development of physical culture and sports in Belarus is considered, the emphasis is on the second half of the 20th century, historical aspects are highlighted

Conclusions. In the course of the analysis and generalization of scientific and scientific-methodological literature, the regulatory framework in the sports industry, it can be noted that the development of physical culture and sports in Belarus in the second half of the 20th century clearly reflected the general trends of the Soviet system of physical education and sports of that period. From 1945 to 1990, an active process of revival, formation and development of physical culture and sports was observed in Belarus, which was reflected in the number of sports facilities built, medals won in union and international competitions, awarded titles, etc.

Key words: Belarus, historical aspects, historiography, sport, physical culture.

Стаття надійшла до редакції 16.10.2020 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **В. О. Барков**